

**Einzig Beamer-Präsentation
von Christof Arn,
Leiter Zentrum für Lernen und Lehren**

Zentrum für Lernen und Lehren
Prof. Dr. Dr. Christof Arn
Co-Leiter Zentrum für Lernen und Lehren

T direkt +41 41 228 40 82
christof.arn@hslu.ch

28.02.2018

0. Inhaltsverzeichnis

1. Über das Lernen und Lehren

2. Über Organisationen

3. Über uns

1.

Transformativ lernende Lehrende

2.

Diejenigen, die Macht anstreben,
sind nicht geeignet, sie zu haben.

Diejenigen, die geeignet sind, Macht zu haben,
streben sie nicht an.

Aristoteles, *384 †322 v. Chr., zugeschrieben

3.

Die Party der Bedeutung
gemeinsam feiern